

УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Курбанова Рахима Жамshedовна

СамИСИ “Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси доценти, PhD

kjamshed@rambler.ru

Хакимов Дамир Улугбекович

СамИСИ талабаси

АННОТАЦИЯ

Умумий овқатланиш корхоналарининг моддий техника билан таъминланганлиги ушбу соҳани жадал ривожлантиришда, айниқса, инсонлар эҳтиёжларини қондиришда муҳим аҳамият касб этади. Улар ўзаро типлари, ўлчамлари ва кўрсатаётган хизматлари даражаси билан фарқланади. Бироқ ҳаммаси ҳам давр талабларига мос келмайди. Шунинг учун ҳам умумий овқатланиш корхоналарини техник-технологик модернизациялашни такомиллаштириш лозим.

Мақолада умумий овқатланиш корхоналарида хизмат кўрсатишнинг техникавий ва функционал кўрсаткичларидан келиб чиқиб, уларнинг техникавий-иқтисодий даражасини аниқлаш методи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Корхоналарни модернизация, техникавий даража, техник - иқтисодий даража, янги техника, асосий фондларининг янгиланиши, самарадорлик, хизмат кўрсатиш.

INCREASING EFFICIENCY OF CATERING ENTERPRISES THROUGH MODERNIZATION

ABSTRACT

The provision of public catering establishments with material and technical equipment plays an important role in the rapid development of this sector, especially in meeting the needs of the people. They differ in the type of interaction, size and level of services provided. However, not all of them meet the requirements of the period. Therefore, it is necessary to improve the technical and technological modernization of public catering establishments.

The article develops a method for determining the technical and economic level of service in public catering establishments based on technical and functional indicators.

Keywords: Modernization of enterprises, technical level, technical and economic level, new equipment, renewal of fixed assets, efficiency, service.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИЙ.

АННОТАЦИЯ

Обеспечение предприятий общественного питания материально-техническим оборудованием играет важную роль в быстром развитии этого сектора, особенно в удовлетворении потребностей населения. Они различаются по типу взаимодействия, размеру и уровню предоставляемых услуг. Однако не все из них соответствуют требованиям периода. Поэтому необходимо совершенствовать технико-технологическую модернизацию предприятий общественного питания.

В статье разработана методика определения технико-экономического уровня обслуживания предприятий общественного питания на основе технико-функциональных показателей.

Ключевые слова: модернизация предприятий, технический уровень, технико-экономический уровень, новое оборудование, обновление основных фондов, эффективность, сервис.

КИРИШ

Жаҳондаги мамлакатлар тажрибасига кўра, хизмат кўрсатиш соҳаси мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда умумий овқатланиш корхоналарининг бозор-даги ялпи айланмаси “Россияда 1 301 млрд. сўм, Германияда – 3 400 млрд. сўм., АҚШда эса 43 468 млрд. сўм, яъни йилига 1% дан 3% гача ўсишини кўришимиз мумкин”¹⁵. Умумий овқатланиш корхоналарига бўлган эҳтиёжнинг ўсиши ва бу соҳанинг самарали ривожланиши учун янги ёндашувларни, шакл ва усулларни излаш ҳамда жорий этишни тақозо этади.

Жаҳонда умумий овқатланиш корхоналарини ривожлантириш, аввало, овқатланишнинг махсус технологияси асосида тайёрланиши, алоқа воситаларининг ривожланиши, хом-ашё ва маҳсулотларни етказиш воситаларини, ишлаб чиқариш жараёнларини техник-технологик янгила-нишини таъминланиши назарда тутилади. Шу жиҳатдан умумий овқатланиш корхоналарини модернизация қилиш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш бўйича мақсадли илмий изланишларни амалга ошириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

¹⁵ <https://nsportal.ru/2017/10/21/sovre-mennye-tendentsii-razvitiya-obshchestvennogo-pitaniya/>

Маълумки, корхоналарни модернизациялаш, энг аввало, маҳсулот сифатини яхшилашни, ассортиментини кенгайтиришни, стандартлар талабларни бажаришни, меҳнат шароитини яхшилашни ва ходимлар малакасини оширишни тақозо қилади. Бунинг учун эса корхона моддий-техника базасини изчил мустаҳкамлаб бориш, жумладан, унинг пойдевори саналмиш техника ва технологияларни вақти-вақти билан иқтисодий кўрсаткичлари юқори бўлган замонавий турларига алмаштириш керак. Табиийки, бундай вазиятда “Уларнинг айнан қай бирларини янгилаш зарур?” деган ҳақли савол туғилади. Биз корхонада мавжуд техника-технологиялар негизида унинг техник иқтисодий даражасини аниқлашни тақлиф этамиз. Чунки корхона моддий-техник базасининг асосий қисмини унинг ассортиментини кенгайтирувчи, стандарт талабларни қондирувчи, меҳнат шароитини яхшиловчи, юқори малакали ишчиларни талаб қилувчи техник иқтисодий даражаси ташкил этади. Корхонани модернизациялаш, биринчи навбатда, унинг ишлаб чиқаришига инновацион, яъни янги техникаларни жорий қилиш демакдир. Айни кезларда юртимиздаги умумий овқатланиш корхоналарида турли-туман техникалар ва жиҳозлардан фойдаланилмоқда. Бу шохобчаларни техник-технологик жиҳатдан модернизациялаш орқали ривожлантириш йўналишларини илмий-назарий ва услубий жиҳатдан белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Бинобарин, ушбу масала ўрганилиши шарт бўлган долзарб муаммолардандир.

Ҳозирги меъёрий ҳужжатлар (ГОСТ, ОСТ, ГОСТ 15467-79)да техникавий даража маҳсулотнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичларини ўзаро таққослаш орқали аниқланиши кўрсатилган. Айни ҳолат зарур тушунчалар назарияда қатъий ифодаланмаганидан далолат беради ва бундай ёндашув кўпинча маҳсулотларни чет элда ишлаб чиқарилган намуналари билан таққослаш имконини бермайди.

Техникавий даража маҳсулотнинг иқтисодий кўрсаткичларига бефарқ равишда такомиллашганини тавсифласа, техник-иқтисодий даража эса иқтисодий кўрсаткичларга боғлиқ ҳолда техникавий такомиллашганини англатади. Унда маҳсулотлар техникавий даражасини хорижий намуналари билан тўлақонли таққослаш мумкин бўлади.

Хизмат кўрсатувчи корхоналарни модернизациялаш учун уларнинг техник-иқтисодий даражасини аниқлаш методикаси мавжуд эмас. Шу боис биз бошқа соҳаларда мавжуд методлар таҳлилинини олиб бориб, уларнинг такомиллаштирилган усулини ишлаб чиқдик.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мавзуни таҳлил этишда анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндашув, таҳлилнинг мантикий ва таққослаш усуллари, статистик ва эконометрик моделлаштириш, социологик сўровнома усулларидан фойдаланилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Умумий овқатланиш корхоналарини модернизациялаш, ҳамда унинг самарадорлигини ошириш муаммолари С.М.Ямпольский, С.Г.Галуза, В.И.Терехин каби хориж давлатлари иқтисодчи олимлари, А.В.Вахабов, Б.А.Абдукаримов, Д.Х.Асланова, Р.А.Сейтмуратов, Т.С.Шариповларнинг мамлакатимиз олимлари ишларида томонидан атрофлича ўрганилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Мамлакатимизда умумий овқатланиш корхоналарида кўрсатилаётган хизматлар иқтисодиётнинг муҳим йўналиши ҳисобланиб, бу билан кўпгина ташкилотлар ва яқка тартибдаги тадбиркорлик субъектлари шуғулланмоқдалар. Умумий овқатланиш корхоналарининг ривожлантирилиши инсонларнинг турли хилдаги эҳтиёжларини қондириш вазифасини бажаради. Бундай вазифаларни бажаришда умумий овқатланиш корхоналарини модернизациялаш алоҳида роль ўйнайди. Бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам замонавий талабга мос келмайди. Шу боис ҳам, “...маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия самарадорлигини ошириш, технологик жараёнларни оптималлаштириш”¹⁶ устувор вазифа сифатида белгиланди.

В.И.Терехин [2] фикрича, бу масала юқори қувватга эга саноат корхоналарида моделлашган турли методларда ҳисобланади. Шу асно маҳсулотнинг техникавий даражасига кўп параметрли функция сифатида қаралади. Яъни, j – маҳсулотнинг техникавий даражаси X_i ($i=1,n$) кўрсаткичлар билан ифодаланади:

$$K_{i\alpha_j} = \varphi(x'_{ij}; x'_{i\alpha}; a_i)$$

Бунда: $x'_{i\alpha}$ – i - кўрсаткичи базали қиймати;

a_i – i – кўрсаткич қиймати (салмоқчилиги).

Техник-иқтисодий даражани баҳолашда қўшимча иқтисодий кўрсаткичлар ҳам инобатга олиниши керак. Унда унинг коэффицентини қуйидагича ифодаласа бўлади:

¹⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ – 4947 - сон Фармони//Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 6-сон.

$$K_{i0} = \psi(x'_{ij}; x'_{i0}; Z_{lj}; Z_{l0}),$$

Бунда: $Z_{ij} - 1$ соҳадаги харажатлар. ($l=1,1$)

Мазкур математик моделдан техникавий даража ва техник-иқтисодий даража ўзаро қарши эмаслигини, балки бир-бирини тўлдиришини кўриш мумкин. Шунинг учун ҳам, биз корхонанинг замонага хос инновацион янгилигини баҳолашда иккала моделдан ҳам фойдаланиш жоиз деб ҳисоблаймиз. Чунки техникавий даража корхона жиҳозлари нечоғли такомиллашганини кўрсатса, техник-иқтисодий даража корхона рентабеллигига бевосита боғлиқ бўлади.

Корхонанинг техникавий ва техник-иқтисодий даражасини ҳисоблаш борасида ҳам турли фикрлар шаклланган. Уларни белгилашда кенг тарқалган қуйидаги фикрлар эътиборга лойиқ:

– техникавий ва иқтисодий кўрсаткичларни ойдинлаштиришда экспертлар ёрдамида ёки бошқа йўл билан уларнинг салмоқлилик коэффициентини аниқлаш зарур;

– ҳисоблашда асосий параметрларни танлаш, масалан, натурал кўрсаткичлар (солиштирма материал сифими, солиштирма энергия сифими ва қийматли солиштирма баҳоси, солиштирма жорий сарф-харажат). Техник-иқтисодий даража кўрсаткичларининг умумий кўрсаткичи сифатида иш унумдорлигидаги сарф-харажатни олиш таклифи [3];

– ГОСТ 15467-70 бўйича техник-иқтисодий даража кўрсаткичлари интеграл ва комплекс сифат кўрсаткичларига мос тушади;

– янги машина самарадорлигининг йиллар ўтиши билан соҳа ўртача даражасидан орқада қолиши техникавий даража деб тушунилади [4];

– техник-иқтисодий даражани аниқлашда маҳсулотнинг истеъмол қиймати ва меҳнат сарфининг мослигини аниқлаш;

– техникавий даражани аниқлаш жаҳон бўйича энг илғор ишлаб чиқариш жиҳозларига таққослаш орқали амалга оширилади.

Юқорида турли соҳаларда қўлланиладиган техникалар (асбоб-ускуналар, жиҳозлар, маҳсулотлар ва ҳоказолар)ни янгилаш ниятида олиб бориладиган ҳисоблаш методларини қисқача таҳлил қилдик. Натижалар шуни кўрсатдики, бундай ҳисоблаш усули яқка ёки ўхшаш гуруҳ учун мўлжалланган. Лекин корхона жиҳозлари миқёсида унинг моддий-техник базаси комплекс инновацион янгилиниши учун бу усулни қўллаш самарасиз ва мураккаб ҳисобларга олиб келади. Шунга кўра, юқорида келтирилганларга асосан, саноат ҳисоблаш методларидан фойдаланиб хизмат кўрсатиш, сервис корхоналарининг техникавий-иқтисодий даражасини ҳисоблаш методини таклиф этдик.

Илғор инновацион техника ва технологияларнинг умумий овқатланиш корхонаси ишлаб чиқаришига татбиқ этилиши унинг иқтисодий самарадорлигига қанчалик таъсир кўрсатишини ўрганиш муҳим вазифа ҳисобланади. Айти мақсадда В.И.Шалун таклиф этган, ҳар бир ишлаб чиқарилган маҳсулотга, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизматга сарфланган харажат ҳисоби методикасидан фойдланамиз. Бунда бир хил ҳажмда тайёрланган маҳсулот ёки бажарилган ишга энг кам сарф-харажат қилган инновацион тадбир самарадор деб баҳоланади.

Биз корхонага, асосан саноатга янги (инновацион) техникани киритиш самарадорлигини ҳисоблаш усулларидан фойдаланиб, қуйидаги яхлит услуб ҳисоблашни таклиф қиламиз:

1. Корхона моддий-техник базаси (асосий фонди)нинг техник-иқтисодий даражасини аниқлаш вақтидаги ҳолатини таҳлил этиш;
2. Корхона моддий-техник базаси (асосий фонди)нинг функционал гуруҳларини районлаштириш ва улар тўғрисидаги маълумотларни йиғиш;
3. Ҳар бир функционал гуруҳ учун $K_{\text{тд}}$ ни аниқлаш ва уларнинг ўртача математик қийматини корхона техникавий-иқтисодий даражаси деб қабул қилиш керак:

$$K_{\text{тд}} = \left[\frac{\sum_{n=i}^i K_{\text{дәиј}}}{n} \right]$$

Бунда: n – гуруҳлар сони;

4. $K_{\text{мөј}}$ – ҳар бир гуруҳдаги ҳисоблаш объекти (техника, асбоб-ускуналар ва бошқалар)нинг $K_{\text{тд}}$ нинг ўртача қиймати:

$$K_{\text{тд}} = \left[\frac{\sum_{n=i}^i K_{\text{мөіs}}}{n} \right]$$

Бунда: n – шу гуруҳдаги объектлар сони.

$K_{\text{тдis}}$ – объектлар (жиҳоз, асбоб-ускуна ва ҳоказолар)нинг техникавий даражаси коэффиценти.

$$K_{\text{тдij}} - \text{ҳисоблаш учун } K_{\text{дәi}} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot P_i$$

формула танланади ва бу ерда: - i -й параметрининг салмоқдорлик коэффиценти;

- i -й параметрининг базали қиймати;

$$\text{масштаблaш учун } a_{ir} = \gamma \frac{x'_{ir}}{x'_{il}} a_{il}$$

Бунда: γ – техникавий даража ҳақиқий ($K_{\text{тд}}^*$) қийматини топиш учун умумий баҳолашни қайта ҳисоблаш коэффициенти;

Кўп ҳолда $\gamma = 1$ бўлса, унда $K_{\text{тд}} = K_{\text{тд}}^*$ бўлади ва унда

$$a_{ir} = \gamma \frac{x'_{ir}}{x'_{il}} a_{il}$$

формула қўлланилади, яъни ҳисоблаш объекти (жиҳозлар ва бошқалар)нинг асосий кўрсаткичлари салмоқчилиги ҳисобга олинади.

5. Янги техниканинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Умумий овқатланиш корхоналари ишлаб чиқаришида замонавий инновацион техника ва технология татбиғининг корхона иқтисодий самарадорлигига нечоғли таъсирини олдиндан билиш ҳам муҳим ҳисобланади.

Маълумки, умумий овқатланиш корхонасининг асосий фонди унинг биноси, иншоотлари, машина ва жиҳозлари, транспорт воситалари, инструментлари, ишлаб чиқариш инвентарлари ва бошқа меҳнат воситаларидан ташкил топади.

Умумий овқатланиш корхонасининг асосий фондларининг ҳолатини ўрганиш учун биз юқорида кўрсатилган метод бўйича функционал гуруҳларга ажратамиз. Улар қуйидагилардан иборат бўлади:

1. Ишлаб чиқариш воситалари.
2. Мебеллар ва инвентарлар.
3. Бино ва иншоотлар.
4. Бошқа жиҳозлар ва инвентарлар.

Шуларни инобатга олганда, улар функционал қайси жараённи бажаришига қараб, қуйидаги гуруҳларга бўлинади.:

1. Механик жиҳозлар.
2. Иситиш жиҳозлари.
3. Совитиш жиҳозлари.
4. Салқинлатиш жиҳозлари

Жиҳозларнинг техник-иқтисодий даражасини аниқлашда, умумий талаблардан келиб чиқиб, уларни унумли ишлатишда қўлланиладиган кўрсаткичлардан фойдаландик. Ҳамда берилган формулалар ёрдамида ҳисоб китоблари амалга оширилади.

Умумий овқатланиш корхоналарининг модернизация давридаги техник-иқтисодий даражаси аниқланди. Жумладан, Самарқанд шаҳар “Юлдуз”

ресторанини асосий фондларини таҳлил қилишда, уларнинг ишлаб чиқариш жараёнидаги маҳсулотлар реализацияси ва истеъмолини ташкил этиш вазифаларига қараб корхонанинг техник-иқтисодий даражасини аниқлаш усули бўйича функционал гуруҳларга: 1. Ишлаб чиқариш жиҳозлари; 2. Мебеллар ва инвентарлар; 3. Бино ва иншоотлар; 4. Бошқа жиҳозлар ва инвентарларга ажратилди. Худди шунингдек, ишлаб чиқариш жиҳозлари гуруҳини функционал қайси жараёнини бажаришига қараб: 1. Механик жиҳозлар; 2. Иссиқлик жиҳозлари; 3. Совутиш жиҳозлари; 4. Салқинловчи жиҳозлар гуруҳига бўлинди.

Бунда ҳар бир гуруҳдаги инновацион янгилашни таклиф этилган усулда ҳисобланиб, техник–иқтисодий даражаси таққосланиб танланди. Самарқанд шаҳар “Юлдуз” ресторанида қўлланилаётган жиҳозларни янгилашини ундаги иссиқлик жиҳози бўлган фритюрницаларнинг танланиши мисолида кўриб чиқилди.

Корхонада ишлаб турган фритюрница жиҳозлари янги ишлаб чиқарилганлари билан таққосланди. Бунда ҳисобланаётган жиҳозларнинг танланган кўрсаткичларини бир хил салмоқлилика эга деб қабул қилинди ва 1 ва 2 база (корхонада ишлаб турган) жиҳозлар кўрсаткичлари бўйича салмоқлилиқ коэффициенти ҳисобланди (1-жадвал).

1 - жадвал

Самарқанд шаҳар “Юлдуз” ресторанининг ўзгарувчан база асосида иссиқлик жиҳозининг техник-иқтисодий даражасини ҳисоблаш¹⁷

Жиҳозлар		Кўрсаткичлар				Техник-иқтисодий даража коэффициенти					
		X ₁ кВт/соат	X ₂ , кВт	X ₃ , кг	X ₄ , м ²	1-база бўйича	2-база бўйича	1-база бўйича	2-база шартида	2-база бўйича	1-база
А	Электрофритюрница ФЭСМ-20	20	7,5	9,0	0,36	1	2,52	0,9		2,28	
Б	Фритюрница ФЭСМ-16	16	6	18	0,2	0,57	1,5	0,7		1,49	
База											
1	ФЭСМ-20	20	7,5	90	0,36	Хаммаси учун					
2	ФНЭ-5	8	4	25	0,11						
	Кўрсаткичлар бўйича салмоқлилиқ коэффициенти	0,25	0,25	0,25	0,25						
		0,13	0,69	0,07	0,09	1 база учун 2 база шароитида					
		0,14	0,44	0,21	0,19	2 база учун 1 база шароитида					

¹⁷ Муа ллифинг та дқиқотлари асосида шакллантирилган.

Бу ерда: x_1 – жиҳоз унумдорлиги, кг/соат; x_2 – электродвигатели қуввати, кВт; x_3 -массаси, кг; x_4 - эгаллаган жойи, м².

1) 1-база бўйича оғирлик коэффициентини ҳисоблаймиз:

$$r=1 \quad i=1 \quad a_{11}^* = \frac{x'_{11}}{x'_{12}} \times a_{12} = 0,25 \times \frac{8}{20} = 0,1$$

$$r=1 \quad i=2$$

$$r=1 \quad i=3 \quad a_{21}^* = a_{21} \times \frac{x'_{21}}{x'_{22}} = 0,25 \times \frac{4}{7,5} = 0,53$$

$$a_{31}^* = a_{31} \times \frac{x'_{31}}{x_{32}} = 0,25 \times \frac{25}{90} = 0,06$$

$$r=1 \quad i=4 \quad a_{41}^* = a_{41} \times \frac{x'_{41}}{x_{42}} = 0,25 \times \frac{0,11}{0,36} = 0,07$$

$$\sum_{i=1}^4 a_{i2}^* = a_{11}^* + a_{21}^* + a_{31}^* + a_{41}^* = 0,1 + 0,53 + 0,06 + 0,07 = 0,76$$

a_{ij}^* номерлаймиз ва

$$a_{11} = \frac{a_{11}^*}{\sum} = \frac{0,1}{0,76} = 0,13 \quad a_{21} = \frac{a_{21}^*}{\sum} = \frac{0,53}{0,76} = 0,69$$

$$a_{31} = \frac{a_{31}^*}{\sum} = \frac{0,06}{0,76} = 0,07 \quad a_{41} = \frac{a_{41}^*}{\sum} = \frac{0,07}{0,76} = 0,09$$

2) 2-база бўйича оғирлик коэффициентини ҳисоблаймиз:

$$r=1 \quad i=1 \quad a_{12}^* = a_{12} \times \frac{x'_{12}}{x'_{12}} = 0,25 \times \frac{20}{8} = 0,62$$

$$r=1 \quad i=2 \quad a_{22}^* = a_{22} \times \frac{x'_{22}}{x'_{21}} = 0,25 \times \frac{7,5}{4} = 1,87$$

$$r=1 \quad i=3 \quad a_{32}^* = a_{32} \times \frac{x'_{32}}{x_{31}} = 0,25 \times \frac{90}{25} = 0,9$$

$$r=1 \quad i=4 \quad a_{42}^* = a_{42} \times \frac{x'_{42}}{x'_{41}} = 0,25 \times \frac{0,36}{0,11} = 0,81$$

$$\sum_{i=1}^4 a_{i2}^* = a_{12}^* + a_{22}^* + a_{32}^* + a_{42}^* = 0,62 + 1,87 + 0,9 + 0,81 = 4,2$$

a_{ij}^* номерлаймиз ва

$$a_{12} = \frac{a_{12}^*}{\sum} = \frac{0,62}{4,2} = 0,14 \quad a_{22} = \frac{a_{22}^*}{\sum} = \frac{1,87}{4,2} = 0,44$$

$$a_{32} = \frac{a_{32}^*}{\sum} = \frac{0,9}{4,2} = 0,21 \quad a_{42} = \frac{a_{42}^*}{\sum} = \frac{0,81}{4,2} = 0,19$$

$$\text{Ҳисоб:} \quad K_{m\partial_1} = \sum_{i=1}^4 a_i \frac{x_{ij}}{x_{\partial i}}$$

1) 1 база буйича

$$\text{А. } K_{m\partial_1} = 0,25 \times \frac{20}{20} + 0,25 \times \frac{7,5}{7,5} + 0,25 \times \frac{90}{90} + 0,25 \times \frac{0,36}{0,36} = 0,25 \times 4 = 1$$

$$\text{Б. } K_{m\partial_1} = 0,25 \times \frac{16}{20} + 0,25 \times \frac{6}{7,5} + 0,25 \times \frac{18}{90} + 0,25 \times \frac{0,2}{0,36} = 0,25 \times (0,8 + 0,8 + 0,2 + 0,5) = 0,57$$

2) 2 база буйича

$$\text{А. } K_{m\partial_2} = 0,25 \times \left(\frac{20}{8} + \frac{7,5}{4} + \frac{90}{25} + \frac{0,36}{0,11} \right) = 0,25 \times (2,5 + 1,8 + 2,6 + 3,2) = 2,52$$

$$\text{Б. } K_{m\partial_2} = 0,25 \times \left(\frac{16}{8} + \frac{6}{4} + \frac{18}{25} + \frac{0,2}{0,11} \right) = 0,25 \times (2 + 1,5 + 0,72 + 1,81) = 1,5$$

1чи база буйича 2 база шартлари

$$\text{А. } K_{m\partial_1} = 0,13 \times 1 + 0,69 \times 1 + 0,07 \times 1 + 0,09 \times 1 = 0,13 + 0,69 + 0,07 + 0,09 = 0,9$$

$$\text{Б. } K_{m\partial_1} = 0,13 \times 0,8 + 0,69 \times 0,8 + 0,07 \times 0,2 + 0,09 \times 0,5 = 0,10 + 0,55 + 0,01 + 0,04 = 0,7$$

2чи база буйича 1 база шартлари

$$\text{А. } K_{m\partial_2} = 0,14 \times 2,5 + 0,44 \times 1,8 + 0,21 \times 2,6 + 0,19 \times 3,2 = 0,35 + 0,79 + 0,54 + 0,60 = 2,28$$

$$\text{Б. } K_{m\partial_2} = 0,14 \times 2 + 0,44 \times 1,5 + 0,21 \times 0,72 + 0,19 \times 1,81 = 0,28 + 0,66 + 0,15 + 0,34 = 1,49$$

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, бир хил шароитда иккала база жиҳозларидан ФЭСМ-20 кўрсаткичлари кўпроқ энергия сарфланиши аниқланди. Лекин, шу жиҳоз кўрсаткичларининг салмоқлилик коэффициентлари таққосланганда қарийб бир хил унумдорликга эга бўлсада, унинг оғирлиги (метал сиғими) эгаллаган жойи қарийб 10 баробар кам. Энди янги ишлаб чиқарилган, ҳозирда сотувда мавжуд фритюрницаларни базада мавжудлиги билан таққосланди ва олинган ҳисоблар натижаси ҳам 4-жадвалга киритилди. Янги таклиф қилинаётган ФЭСМ-20 нинг худди шундай базадагиси билан $K_{m\partial} = 1$ эканлигини кўриш мумкин. Лекин, базадаги иккинчисидан $K_{m\partial} = 2,52$ баробар катта. Худди шундай ФЭСМ-16, ФЭСМ-20 дан кичик $K_{m\partial_1} = 0,57$, ФНЭ-5 дан эса $K_{m\partial_2} = 1,5$ катталигини кўришимиз мумкин. Агар ишлаб чиқаришда бўлган 1-база буйича 2-база шарти билан, аниқроғи, иккинчиси эскирган бўлса ҳам унинг (ФНЭ-5) шартларини инобатга олган ҳолда ҳисоблаганда А жиҳоз ($K_{m\partial} = 0,9$), Б жиҳозга ($K_{m\partial} = 0,7$) нисбатан устун эканлиги кўриниб турибди. Худди шундай, 2-база буйича 1-база (ўзига ўхшаган, фақат йил ҳисобида

олдинроқ ишлаб чиқарилган) шартида ҳам уларнинг техник-иқтисодий даражаси юқори эканлиги қайд этилди: $K_{\text{мод}2a} = 2,28$, $K_{\text{мод}2б} = 1,49$. Шу усул асосида корхонада мавжуд бўлган бошқа жиҳозлар ҳам ҳисобланди ва уларнинг ўртача техник–иқтисодий даражаси ($K_{\text{мод}2} = 1,7$) аниқланди.

Таҳлил натижаларидан кўриниб турибдики, жиҳозларнинг катта қисми ҳозирги замон талабига биноан янгиланганлигини билдиради ва корхонанинг модернизация - инновация ҳолатини аниқлаш мумкинлигини кўрсатади. Худди шунингдек, корхонада асосий фонднинг бино ва иншоотлар, мебел ва инвентарлар ва бошқаларнинг янгиланганлиги самарадорлигини оширишга катта таъсир этади. Шундай қилиб, корхонанинг асосий фондлари бўйича ўртача техник-иқтисодий даражаси $K_{\text{мод}} = 1,7$ га тенг бўлади. Ундаги қўлланилаётган механик жиҳозларнинг гуруҳи $K_{\text{мод}} = 1,59$ ва салқинловчи жиҳозлар $K_{\text{мод}} = 1,53$ эса бошқаларга нисбатан паст эканлиги аниқланди.

Таҳлил жараёнида Самарқанд вилоятидаги “Ургут Файз Савдо” ошхонаси, “Жума Файз” ресторанида ҳам гуруҳ жиҳозларининг техник-иқтисодий даражаси аниқланди ва 2-жадвалга киритилди.

2-жадвал

Самарқанд вилоятидаги умумий овқатланиш корхоналарининг техник-иқтисодий даражаси ва унинг самарадорлиги¹⁸

№	Гуруҳлар номи	$K_{\text{мод}}$			Э _n минг сўм		
		“Юлдуз” ресторани	“Ургут Файз Савдо” ошхонаси	“Жума Файз” ресторани	“Юлдуз” ресторани	“Ургут Файз Савдо” ошхонаси	“Жума Файз” ресторани
1	Механик жиҳозлар	1,59	0,8	1,3	420	270	230
2	Иссиқлик жиҳозлари	1,7	0,5	1,2	2384,6	1164,3	2354
3	Совутиш жиҳозлари	1,8	1,2	1,2	1289,7	754,5	574
4	Салқинловчи жиҳозлар	1,53	1,2	1,3	600,3	356,7	543,2
5	Мибел жиҳозлари	0,94	0,85	0,84	0,5	0,3	0,3
6	Бино ва иншоотлар	0,84	0,6	0,4	0,011	0,4	0,2
7	Бошқа жиҳозлар ва воситалар	0,88	0,7	0,54	0,55	0,5	0,64
	Ўртача қиймати	1,34	0,8	0,9	670	363,8	528,6

¹⁸ Муа ллифинг та дқиқотлари а сосида шакллантирилган.

Ҳисоб-китоблар натижасидан аён бўлишича, корхонада хизмат сифатини кўтариш учун ишлаб чиқаришда асқотадиган механик жиҳозларни ва салқинлатиш аппаратларни замонавийларига алмаштириш зарур. Чунки уларнинг техник-иқтисодий даражаси бошқа гуруҳларникига нисбатан паст. Иқтисодий самарадорлик эса корхонанинг техник иқтисодий даражасининг модернизацияланишига боғлиқ. Корхонанинг ўртача техник иқтисодий даражаси коэффициенти 1,34 бўлганда, иқтисодий самарадорлиги 670 минг сўмни ташкил этади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хизмат кўрсатиш, сервис корхоналарини модернизациялашни жадаллаштириш, инновацияларни киритиш мақсадида корхоналарнинг техник-иқтисодий даражасини аниқлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Самарқанд вилоятидаги умумий овқатланиш корхоналарининг жиҳозлари керакли замонавий турлари билан алмаштириш кераклиги тасдиқланди.

Умумий овқатланиш корхонасининг инновацион фаолиятига таъсир этувчи омиллар ва корхона техник-иқтисодий даражасидан келиб чиққан ҳолда янги жиҳозларни танлаш, алмаштириш орқали самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Натижада, Самарқанд вилоятидаги умумий овқатланиш корхоналарининг техник-иқтисодий даражаси унинг иқтисодий самарадорлиги билан ўзаро боғлиқлиги асослаб берилди.

Бинобарин, корхонанинг иқтисодий самарадорлигига ундаги ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологик жиҳозларнинг техникавий даражаси катта таъсир кўрсатади. Шундай экан, барча жиҳозлар соз ҳолатда бўлиши, эксплуатация регламентига мувофиқ, уларга вақти-вақти билан техник хизматлар кўрсатилиши ва эскирганлари янгиларига алмаштирилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Терехин В.И. Повышение эффективности производства новой техники. - М., Экономика, 1987. 220 с.
2. Розенплентер А.Э., Широкоградова Б. Основы управления созданием новой техники. Киев: Высшая школа; Прага: СНТЛ, 1984. С. 60.
3. Ямпольский С.М., Галуза С.Г. Экономические проблемы управления научно-техническим прогрессом. Киев: Наук. думка, 1976. С. 78.
4. Шалун В.И. Общественное питание на новый технический уровень. -М: Экономика 1987 г. 45-84 с.
5. Погожев И.Б.Обобщенные показатели выполнения программ развития //АСУ и исследование операций. Новосибирск:Изд-во ВЦСОАН 1976.с88

6. Пардаев М.К., ва бошқалар. Модернизация, диверсификация ва инновация-иктисодий ўсишнинг муҳим омиллари: Монография.: Навруз, 2014, 104 б.
7. Федулин А.М., Платоков Н.А. и др. Концептуальные и усолологические аспекты формирования сервисологии – науки синергийного типа – М.:Собрание 2008 г – 65-68г
8. Мировая экономика: прогноз до 2020года /под.редакции А.А.Дынкина – М.: 2007г
9. Кузнецов В.И. Основные фонды общественного питания и их воспроизводства – М.,МИНХ 1975. Стр 6
10. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учебное пособие. Мн.:новое знание, 2008. -348с-200с
11. Berry Leonardo Servis Marketing Self Portraits: Jutrospection, Reflection and Glimpses from the Experts. Chicago:AMA, 2000у.
12. Leoit Theodore / Productoon Line Approach to Service// Harward Business Revieve. 50. 1979 е.
13. Norsis Ruby T/ The Theory of Consumers Demand. New Haven ct/ Yale Uniniversity Press.1941 у
14. Samuelson P. A. (1958) An exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money. Journal of Political Economy, 66 (6), pp. 467—482. (англ.)
15. 2006 йил 12 май №0515 «Узстандарт» агентлиги. Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматларнинг таснифлагичи (ФТБХУТ) Ўз.ДТ 10:2006.
16. Р.Ж.Курбанова “Сервис корхоналарини модернизациялаш ва уларда хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш” . Монография. “Наврўз” нашриёти, Тошкент шаҳри, 2013 йил.